

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

KOSHI TIPINDEGI INTEGRALDIN BAZI BIR FUNKCIYALAR USHIN SHEGARALIQ MÁNISLERI HAQQINDA

Kabulova M.Sh.

Berdaq atındaǵı QMU, 70540101-Matematika baǵdarlar boyınsha (Matematikalıq analiz) tálim baǵdarınıń 2-kurs magistrantı

Annotaciya. Bul teziste studentlerdiń kompleks analiz pànine qızıǵıwın arttırıw ushın túsiniqler hám misollar berilgen. Bul túsiniqler hám misollar olardıń bilim hám kònikpelerin rawajlandırıwǵa ùlken jàrdem beredi.

Gilt sózler: Analitikalıq, sıypaq, tuyıq, ishki noqat, sırtqı noqat, Koshi integralı, shegaralıq mánis,

Meyli bizge C qálegen sıypaq tuyıq iymek hám C iymektiń hár bir noqatında analitikalıq bolǵan $\varphi(z)$ funkciya berilgen bolsın.

Onda Koshi tipindegi integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

C iymektiń ishinde analitikalıq bolǵan $F(z)$ funkciyanı hám C iymektiń sırtında analitikalıq bolǵan $F_1(z)$ funkciyanı anıqlaydı. Biz bul tezista Koshi tipindegi integraldın bazı bir funkciyalar ushın shegaralıq mánislerin tabıw máselesin qaradıq. Meyli bizge orayı $(1;0)$ noqatta hám radiusı 1ge teń bolǵan C saıyına berilgen bolsın hám sol saıyınada anıqlanǵan

$\varphi(\zeta) = \frac{1}{1-\zeta}$ funkciyanıń shegaralıq mánislerin tabamız.

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Bul ushın Koshi tipindegi integraldan paydalanamız. Bunda $F(z)$ analitikalıq funkciyanıń shegaralıq mánislerin saykes túrde $F^+(\zeta_0)$ hám $F^-(\zeta_0)$ dep belgileymiz. Bundaǵı $F^+(\zeta_0)$

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

shama $F(z)$ funkciyanıń z noqat C saqıynanıń ishinde jaylasıp saqıynadaǵı ζ_0 noqatqa umtılgandaǵı limiti, al $F^-(\zeta_0)$ bolsa z noqat C saqıyna sırtınan ζ_0 noqatqa umtılgandaǵı limiti. ζ_0 noqattaǵı mánisti $F(\zeta_0)$ menen belgileymiz, yaǵnıy

$$F(\zeta_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\varphi(\zeta_0)}{\zeta - \zeta_0} d\zeta_0$$

$F(z)$ funkciyanı tómendegi kórinisde jazıp alamız:

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\varphi(\zeta) - \varphi(\zeta_0)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{\varphi(\zeta_0)}{2\pi i} \int_C \frac{d\zeta}{\zeta - z}$$

$\varphi(\zeta) = \frac{1}{1-\zeta}$ ekenliginen tómendegi teńlikdi jazamız:

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{d\zeta}{(1-\zeta)(\zeta-z)} = \frac{1}{2\pi i(1-z)} \left(\int \frac{d\zeta}{1-\zeta} + \int \frac{d\zeta}{\zeta-z} \right)$$

z noqat C saqıyna ishinde jaylasqan bolsa, $F^+(z_0) = 0$.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

$$F^+(z) = \frac{1}{2\pi i(1-z)} \left(\int \frac{d\zeta}{1-\zeta} + \int \frac{d\zeta}{\zeta-z} \right) = \frac{1}{2\pi i(1-z)} \cdot (-2\pi i) + \frac{1}{2\pi i(1-z)} \cdot (2\pi i) = 0$$

Al z noqat C saqıyına sırtında jaylasqan bolsa, $F^-(z_0) = -\frac{1}{1-z_0}$

$$F^-(z) = \frac{1}{2\pi i(1-z)} \left(\int \frac{d\zeta}{1-\zeta} + \int \frac{d\zeta}{\zeta-z} \right) = \frac{1}{2\pi i(1-z)} \cdot (-2\pi i) = -\frac{1}{1-z}$$

$$F(z) = \frac{F^+(z) + F^-(z)}{2} = \frac{0 + \left(\frac{-1}{1-z} \right)}{2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-z}$$

Ádebiyatlar:

1. Б.В.Шабат Введение в комплексный анализ, Часть II. –М.: Наука, 1976.
2. И.И.Привалов Введение в теорию функций комплексного переменного. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, 2009.